

Abduxoliq G'ijduvoniyl siyrati va xulq-atvorining hozirgi davrdagi o'rni.

Imiy rahbar: X.U.Samatov

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

Samarqand filiali TT 23.04-guruh talabasi

Bozorov Ziyodjonmirzo Ziyodullo o'g'li.

Annotatsiya: Ushbu maqolada Abduxoliq G'ijduvoniyl hayotlarini, siyratlarini, u insonning ajoyib xulq-atvorlarini o'rganishni va hozirgi zamonga foydali bo'lgan tarbiyaviyl va madaniyl kitoblari tadqiq etiladi.

Kalit so'zlar: tavba, hadis, fiqh, zikr, muhaddislaridan, tasavvuf.

“Муштарак тарихимизнинг ёрқин саҳифаларини ташкил этадиган маърифатпарвар аждодларимизнинг ибратли фаолиятини, уларнинг ўз қиммати ва аҳамиятини ҳамон йўқотмасдан келаётган бой меросини ҳамкор давлатлар ҳамда халқаро ташкилотлар вакиллари, таниқли хорижий олимлар билан биргаликда теран тадқиқ ва тарғиб этиш бизнинг устувор вазифамиздир”.

Shavkat Mirziyoyev

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti.

Abduxoliq G'ijduvoniyl 1106-yil 24-mart kunida tavallud topgan (vafoti 1179 yoki 1189). So'fiyl (murshid), naqshbandiyl tariqati shayxlari vorisligining oltin zanjirining o'ninchi ma'naviyl halqasidir. Naqshbandiyl tariqatining kelib chiqishi Boyazid Bistomiyl davriga borib taqaladi, ya'ni so'fiylarning “Bistomiyl” yoki “Toifuriyl” tariqati paydo bo'lgan.

Xoja Abduxoliq Buxorodan 40 kilometr uzoqlikdagi G'ijduvon shahrida tavallud topgan. Otasi Imom Abduljamil Malatiyl shahridan (hozirgi Turkiyl) kelgan. Onasi oliyljanob oiladan chiqqan. Abduxoliq G'ijduvoniyl Imom

Molik avlodidan bo‘lgan deb taxmin qilinadi. G‘ijduvoniylar diniy ilmi Buxoroda olgan. U o‘sha davrda mashhur olim Alloma Sadriddinning shogirdi bo‘lgan.¹

G‘ijduvoniylarning kelishi bilan Muhammad Bahouddin Naqshbandgacha tariqat “Tariqat Xojagon” deb atala boshlandi. Abduxoliq G‘ijduvoniylarning ustozlari Yusuf Hamadoniylar bo‘lib, u ham Ahmad Yassaviylarning shayxi edi. Yassaviylar, Xoja Ahmad Yassaviylar (Yassi yaqinidagi Sayram shahri, taxminan 11- asrning 2-yarmi - 1166) - tasavvufning mashhur namoyandalari biri, turkiylar xalqlarining buyuk shoiri. Otasi Shayx Ibrohim javonmardlik tariqatiga mansub nufuzli zotlardan bo‘lgan. Yassaviylar chig‘atoy tilida ijod qilgan.² “Ijodi ayo do‘stlar nodon birla ulfat bo‘lib bag‘rim kuyib jondan to‘yib o‘ldim ma’no to‘g‘ri aytsam egri yo‘lga bo‘yin to‘lg‘ar qonlar yutib g‘am zahriga to‘ydim ma’no”.

Yusuf Hamadoniylar (1048-yil 17-iyul, Buzanjird qishlog‘i, Hamadon - 1140-yil 13-sentyabr, Bomiylar) - tasavvufning yirik namoyandasi, olim. Uning tarjimai holiga oid ma’lumotlar unchalik ko‘p emas. Abduxoliq G‘ijduvoniylar, Farididdin Attor, Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiylar asarlarida Yusuf Hamadoniylar haqida ma’lumotlar bor. To‘liq ismi - Yusuf ibn Ya‘qub ibn Abduvohid ibn Abdubosit ibn Zamzam ibn Boqir ibn Muhammad ibn Ismoil ibn Abu Xanifa No‘mon ibn Sobit. Bag‘dodda Abu Is‘hoq Sheroziylardan tahsil olgan. Keyinchalik Isfahon, Marv va Samarqand muhaddislaridan ilm o‘rgangan. Tasavvufni Abu Ali Formadiylar va Abdulloh Juvayniylardan o‘rgangan. Zamonasining yetuk allomalari Abdulqodir G‘iloniylar, G‘azzoliylar, Hamiduddin Multoniylar bilan muloqotda bo‘lgan, 30 marta haj ziyoratiga borgan.³

Abduxoliqlarning o‘ziga xos xususiyati yashirin zikr, bu yo‘lga kirganlarning ma’naviylar o‘zgarishining asosi bo‘lib, tariqatning o‘n bir tamoyilini ilgari surgan. Holbuki, Ahmad Yassaviylar baland zikr tarafdori bo‘lib qoldi. G‘ijduvoniylar o‘z yo‘lini Xorazm va Xurosonga yoygan. Asrlar o‘tib, bu tariqatlarning ikkalasi ham butun O‘rta Osiyo, Onado‘li va Bolqon mamlakatlariga tarqaldi.

¹ <https://uz.wikipedia.org/wiki/Naqshbandiya>

² <https://uz.wikipedia.org/wiki/Naqshbandiya>

³ https://uz.wikipedia.org/wiki/Ahmad_Yassaviy

Manbalarda yozilishicha, Abduxoliq G'ijduvoniylar baland bo'yli, oq tanli, chehrasi chiroyli, qora qoshli edi. Uning boshi katta edi. Ko'krak va yelkalari keng, o'zi esa katta tanali bo'lgan.

Abduxoliq G'ijduvoniyni ustozlari Hazrat Boboyi Laqlaqa - Xoja Niyoz Xorazmiyning qabrlari Romitan tumanidagi Laqlaqa qishlog'idadir.

Yigirma ikki yoshlarida Buxoroda tasavvuf olamida mashhur shayx Xoja Yusuf Hamadoniylar uchrashtirib, tasavvuf ta'limotini egallaydi. Abdullo Barqiy, Hasan Andoqiy, Ahmad Yassaviylar, Abduxoliq G'ijduvoniylar Yusuf Hamadoniylarning eng yetuk shogirdlaridan sanaladi. Yusuf Hamadoniylar Buxoro shahrining (Xoja Nurobod ko'chasi) Korxonalarida yashagan va Barqiy, Andoqiy, Yassaviylar va Abduxoliq G'ijduvoniylar kabi shogirdlariga ta'lim bergan. Bu tabarruk makonda hozir Yusuf Hamadoniylarning ramziylar qabrlari bor. Abduxoliq G'ijduvoniylar o'zlarining "Maqomoti Yusuf Hamadoniylar" nomli asarlarida ustozlari Shayx Yusuf Hamadoniylarning surat va siyratlari, go'zal axloqlari, yurish-turishlari, ibodati, hayot faoliylati va shogirdlariga munosabatlari xususida atroflicha ma'lumot beradilar. Mazkur asarda Abduxoliq G'ijduvoniylar o'z ustozlari Yusuf Hamadoniylariga shunday ta'rif beradilar: "Shayximiz piyoda o'ttiz ikki marta haj qilgan, hafs qiroati bilan ming marta Qur'onni xatm etgan edilar. Tafsiylar, hadis, fiqh, usul, furu' va kalomga doir yetti yuzta kitobni yod olgan, ikki yuz o'n uch nafar mashoyix bilan suhbat tutganlar. Ko'p vaqt ro'zador bo'lardilar. Sakkiz ming butparastni musulmon qilishga muvaffaq bo'lgan, tavba qildirib, to'g'ri yo'lga solgan kishilarning sanog'ini hech kim bilmasdi".⁴

Abduxoliq G'ijduvoniylarning yozishlaricha, Hazrat Yusuf Hamadoniylar etikdo'zlik va dehqonchilik bilan shug'ullangan, Haq taolo nima bersa, kambag'al, yetim-yesir, bemor va serfarzand, muhtoj, yo'qsil oilalarga tarqatar ekan.

Rivoyatlarga ko'ra Abduxoliq G'ijduvoniylar besh yoshga kirganida ilm o'rganish uchun Buxoroga jo'natilgan. Buyuk olim Xoja Sadridin hazratlaridan Qur'onni karim va tafsiylarini o'rgana boshladi. Bir kuni darsda: "Rabbingizga tazarru' qilib bo'yin egib, yolvorib va yashirincha zikr qiling" (A'rof surasi, 55) oyati

⁴ https://uz.wikipedia.org/wiki/Ahmad_Yassaviylar

karimasi ustida to‘xtalganda Abduxoliq ustoziga: “Ustoz, bu “yashirincha”dan maqsad nima o‘zi? Qalb bilan qilingan zikrning asli nima? Agar zikr va duo ovoz chiqarib qilinsa oraga riyo kirishi mumkin. Riyo kirsam haqqoniy ravishda zikr qilina olmasligi mumkin. Shoyad qalbdan zikr qilsam: “Shayton insonning tomirlarida oqadi” hadisi sharifiga ko‘ra shayton zikrni eshitadi. Nima qilishimni bilmay qoldim, bu mushkulimni hal qilishda yordamingizni iltimos qilaman!” dedi. Ustozi yosh bo‘lishiga qaramay bu bolaning bunday murakkab savol berganiga hayron qoldi va shunday javob berdi: “Boram! Bu masala qalb ilmlarining mavzusidir. Alloh taolo nasib etsa, senga bu ilmlarni o‘rgatadigan bir ustozga ro‘para qiladi. Qalb zikrini undan o‘rganasan va mushkuling hal bo‘ladi”.⁵ Abduxoliq G‘ijduvoniylar hazratlari bu gapdan keyin mazkur muammoni hal qiladigan ustozni intizorlik bilan kuta boshladi. Bir kuni Xizr alayhissalom uning yoniga keldi. Unga Alloh taoloni maxfiy va oshkora zikr qilish yo‘llarini o‘rgatdi va ma’naviy farzandlikka qabul qilib: “Qalbingdan la ilaha illalloh, Muhammadun rasululloh kalimasini mana shunday zikr qilasan!” deb ta’rifladi.

Xoja Abduxoliq G‘ijduvoniylar “Maqomati Yusuf Hamadoniylar” nomli risolalarida o‘z pirlarining suluk (Xudoga muqarrab bo‘lish yo‘li) haqidagi quyidagi pand-nasihatlarini keltiradi: “Ey Abduxoliq! Bilingki, Haq yo‘lining yo‘lchiligi, ya’ni suluk ikki qismdir: suluki zohir va suluki botin. Birinchisi, suluki zohir bo‘lib, u har holu korda ilohiy amr va taqiqlarga rioya etish, imkon doirasida diniy mezonlarni saqlash va nafs orzularidan qochishdir. O‘z a’zolarini havoyu nafsdan saqlab, shariat hududida muhofaza qilishdir. Ikkinchi qism bo‘lgan suluki botin esa qalbni poklashga harakat qilish va nafsoniy yomon sifatlarni yo‘qotish uchun g‘ayrat sarflashdir. Botiniylar tahorat - qalbning Haq zikri bilan go‘yo bo‘lishligi uchun zikrda behad jiddu jahd qilish. “Bu zikr talqini dastlab hazrat Abu Bakr roziyallohu anhuning qalbiga, undan Salmon Forsiylar roziyallohu anhuga, undan Ja’fari Sodiqlar hazratlariga, undan Sulton Boyazid (Bastomiylar), undan Shayx Abul Hasan Haraqoniylar, undan buyuk shayx Abu Ali Formadiylar Tusiy barchalaridan Alloh rizo bo‘lsin alardan so‘ng esa bizga qadar yetib kelgan”, – der edilar.

⁵ https://uz.wikipedia.org/wiki/Abduxoliq_G%CA%BBijduvoniylar

Hazrat Abduxoliq G'ijduvoniyni juda ko'p murid, muhib, shogirdlari bo'lgan. Ularning eng yetuklari: Xoja Ahmad Siddiq, Xoja Avliyoi Kabir, Xoja Sulaymon Karmaniy, Xoja Orif Revgariydir. Xoja Abduxoliqning muborak ruhlari Xoja Bahouddin Naqshband hazratlarini tarbiya qilgani uchun u ulug' zot Bahouddin Naqshbandning uvaysiy – ma'naviy pirlari hisoblanadilar. Hazrat Bahouddinga zikri xufya (ovoz chiqarmay mahfiy zikr qilish)ni o'rgatgan ham u zoti sharifdir.

Abduxoliq G'ijduvoniya Alloh taolo ko'p karomatlar bergan. Mir Alisher Navoiy "Nasoyimul muhabbat" kitobida hazrat Xojai Jahon – Abduxoliq G'ijduvoniya Alloh bergan ulug' darajalarini ta'kidlab: "Har vaqt namozda Ka'baga borar erdilar", deb yozadi.⁶ O'sha kitobda Alisher Navoiy Abduxoliq G'ijduvoniya quyidagi ta'rifni ham bergan: "Alarning (ya'ni Abduxoliqning) ravishi tariqatda hujjatdur. Barcha foruq (haqni botildan ajratuvchilar)ning maqbulidurlar."⁷

Hazrat Abduxoliq G'ijduvoniy "Risolai sahobiya", "Maqsadas solikin", "Maslakal orifin", "Maqomati Yusuf Hamadoni", "Tariqat odobi" nomli risolalar, shuningdek, ruboiy va qit'alar yozgan.

Rivoyatlarga ko'ra, Xoja Abduxoliq Alloh taolo uni ruhiy kamolotda to'g'ri yo'lni ko'rsata oladigan kimsa bilan birga olib kelishini kuta boshlagan. Tez orada Xizr bilan uchrashdi. Xizr ham otasining ustoz edi. Xizr Abduxoliqni ruhiy o'g'il sifatida qabul qilib, unga "vukuf adedi" (zikr sanash zarurati) va "yashirin zikr"ni o'rgatadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abu Bakrga Sevr g'orida birinchi marta o'rgatgan bu zikr turi Abduxoliq G'ijduvoniyni unga kirishi bilan yana o'z ahamiyatini topdi. Xoji Abduxoliq vafotidan keyin bu zikr turi Xojagan tariqati tarafdorlari tomonidan yana unutildi, ammo Abduxoliqning uveysi (g'oyib) muridi bo'lgan Shoh Naqshband nihoyat yashirin zikrni qayta tikladi.

⁶ (A. Navoiy, "Mukammal asar-lar to'plami", 17 tom. T. — 2001-yil, 253-bet).

⁷ (A. Navoiy, "Mukammal asar-lar to'plami", 17 tom. T. — 2001-yil, 254-bet).

Shuningdek, Xizr G'ijduvoniya yashirin zikrdan tashqari tavhid zikri "nafi va isbat" (inkor va tasdiq)ni ham o'rgatgani aytiladi.

G'ijduvoniyning haqiqiy murshidi Yusuf Hamadoniy edi. Biroq u bilan tanishish Xizr sharofati bilan yuz berdi. Taxminan yigirma yoshida o'ziga ustoz bo'lgan hoji Abduxoliq qisqa fursatda bilimni o'zlashtirib oldi. Abduxoliq bir qancha musulmon davlatlariga sayohat qilib, bir muddat Suriyada yashadi. Hayotligida ham u haqidagi yaxshi shuhrat Islom xalifaligining barcha hududlariga tarqaldi. Minglab odamlar uni ko'rish va eshitish uchun kelishgan.

Bir darvesh undan so'radi: "Agar Alloh menga do'zax va jannatni tanlash erkinligini bergan bo'lsa, men do'zaxni tanlayman. Chunki jannat mening nafsim xohlagan narsadir. Men nafsning turtki va istaklariga qarshi kurashmoqchiman". Bunga Abduxoliq G'ijduvoniya javob berdi: "Sizning fikringiz nafsdan chiqqani uchun xato va noto'g'ri. Qulning irodasi yoki tanlovi qanday qiymatga ega bo'lishi mumkin? Bizning ishimiz Robbi bizni olib boradigan joyga ergashishdir. U bizga nima buyursa, biz bajarishimiz kerak va faqat bu bandaning haqiqiy xizmati va nafsga qarshiligidir".

Abduxoliq G'ijduvoniya shoh Naqshbandning g'oyib murshidi bo'lib, naqshband tariqatida alohida o'rin tutadi. U tariqatning asosiy tamoyillari sifatida ilgari surgan "o'n bir asos" tasavvufning barcha birlamchi manbalariga kiritilgan. Bu asoslar Naqshbandiya maqolasida bayon etilgan.

Baxouddin Naqshband Islomni hayot bilan, shaxs va oila bilan, jamiyat ravnaqi bilan bog'lab "Kam yegil, kam uxla va kam gapir" deb nasixat qilgan.

Amir Temur bu shiorga amal qilib, arkonu davlatga, barcha mulozimlarga aytar so'zim shu bo'ldi: "Kam yenglar ocharchilik ko'rmasdan boy va badavlat yashaysizlar, kam uxlanglar va mukammallikka erishasizlar, kam gapiringlar dono bo'lasizlar" deb yozgan. Naqshband doimo adolatni, mehnat asosida bunyod etilgan xalol luqmani ma'qullagan. Bu jihatdan uning - insondagi yaxshi fe'llar, yaxshi amallar xalol luqmadandir so'zlari biz uchun ibratdir. Naqshbandiya tariqati o'zining mazmun-mohiyati jihatidan yangi tarbiya usullari-suhbat ta'limi, yashirin, botiniy zikr, anjuman ichra hilvatni olg'a surishi va targ'ib qilishi bilan ajralib

turadi, ya'ni Allohga yaqinlashishning butunlay yangi bo'lgan, sifat jihatdan avvalgi tariqatlardan kata farq qiladigan 11 ta qoida, talab va usullarini ishlab chiqqanligi bilan ajralib turadi. Bu usul va qoidalar quyidagilardan iborat:⁸

1. hush dar dam. Tariqat a'zosi doimo Alloh nomini zikr qilishi, zikrga g'arq holatda hushyor bo'lib yurmog'i lozim. Xar bir nafas olganda va chiqarganda hushyorlik va ogohlikni yo'qotmaslik lozim, toki bunda g'aflat ruhingga xech yo'l topa olmasin;

2. nazar bar qadam. Muridning nazari doim har bir bosgan qadamni nazarga saqlasin, uning nazari behuda narsalarga sochilmasin va keraksiz joyga tushmasin. lozim bo'lmagan joyga bormasin;

3. safar dar vatan. Tariqat a'zosi ruhi tanasida bo'lgan holda Alloh sari intilishda bo'lsin, ya'ni har bir inson vafot etgach, tanasi tuproqqa aylanib yerda qoladi, ruhi esa Allohga qaytadi. Ammo sufiy tirik paytida ham fikri-zikri Alloh bilan bo'lishi kerak;

4. xilvat dar anjuman. Muridning doimo —Qalbing Allohda, qo'ling esa mehnatda shioriga amal qilib, zohiran xalq bilan, botinan haq bilan bo'lishligini bildiradi;

5. yodkard. Tariqat a'zosi doimo Alloh yodi bilan yashamog'i va zikr qilmog'i lozim;

6. bozgasht, ya'ni Allohga qaytish. Tariqat a'zosi tili yoki dilida kalima keltirgandan so'ng uning orqasidan—Xudovando, mening maqsadim sensan so'zini aytadi. Bu qoida odamdan yaxshi yoki yomon fikrlarni xaydovchidir;

7. nigaxdosht. Tariqat a'zosi o'zining har bir xatti-harakatini Alloh roziligi yo'lida bajarilayotganligini xushyorlik bilan nazorat qilib borishi.

8. yoddosht. Sufiyning maqsadi doimo Alloh rizoligi yo'lida xarakat qilishi kerakligini yodida saqlashi lozimligi;

9. vuqufi zamon. Tariqat a'zosining doimo o'z vaqtini hisob-kitob qilib yurishi, vaqtning qanchasi xayrli, qanchasi yomonlik uchun bo'lganligini o'ylab yurmoqligi odobini bildiradi;

⁸ <https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/jahon-she-riyati/fors-tojik-she-riyati/Abduxoliq-g-ijduvoniy-1103-1179>

10. vuqufi adadiy. Tariqat aʼzosi uchun hamisha Allohning yagonaligini, tanholigini, voxidligini nazarda tutib yurish odobidir;

11. vuqufi qalb. Tariqat aʼzosining hamisha oʻz dilida Allohni saqlash bilan koʻngli toʻq hamda xotirjam boʻlib yashirin zikr holatida boʻlish odobini bildiradi.

U tariqatning asosiy tamoyillari sifatida ilgari surgan “oʻn bir asos” tasavvufining barcha birlamchi manbalariga kiritgan.

Bahouddin Naqshband haqida Alisher Navoiy “Nasoyim ul-muhabbat” asarida shunday deb yozgan:

“Oliy sifatlar egasi va moʻtabar zot, haq ravshanligining shohi va toʻgʻri yoʻlning gul soluvchisi boʻlgan Xoja Bahouddin Naqshband bu iqlim uzra taxt qurgach, yoʻqlik mulkida ham podshoh boʻldi”. Haqiqatdan ham, oltin silsila “Silsilot az-zaxab” deb atalgan va koʻngillarda ishq sadoqat urugʻini koʻkartirishga zamin yaratgan Naqshbandiya tariqati musulmon olamida asrlar osha chuqur ildiz otdi.

Hozirda Pokistonda Naqshbandiya tariqati jahon markazi faoliyat koʻrsatmoqda. XXI asrga kelib, nafaqat musulmon olamida, balki AQSH, Germaniya, Rossiya, Avstraliya, Litva kabi mamlakatlarda ham bu tariqatga ixlosmandlar koʻpaydi. Naqshbandiylik tasavvufni xayotiyashtirgan taʼlimotdir.

Abduxoliq Gʻijduvoni hazratlari shogirdi Avliyo Kabirga aytgan baʼzi nasihatlarini “Vasoyo” (vasiyatlar) nomli forsha risolada toʻplangan. Ulardan baʼzilari quyidagilardir: “Oʻgʻlim, senga vasiyatim shu dirki, butun hollaringda ilm, adab va taqvo ustun boʻlsin. Salafiring asarlarini oʻqi, izlaridan yur! Ahli sunnat val jamoat yoʻlidan ayrilma! Fiqh va hadis oʻrgan, johil soʻfiylardan uzoq tur! Namozingni jamoat bilan oʻqishga intil! Faqat imom yoki muazzin boʻlma! Shuhratdan uzoq tur, chunki shuhrat ofatdir. Har qanday maqom va amalga koʻz tikma! Mahkama hujjatlariga ismingni yozdirma, janjallashib hech kim bilan mahkamalashib yurma, hech kimga kafil boʻlma. Xalqning va siyatlariga ham aralashma! Podshoh va davlat arkoni bilan oʻta yaqin boʻlma! Dargoh qurma (oʻzingga xos takya ochma) va u yerda oʻtirma! Navqiron bolalar, nomahram ayollar, johil insonlar bilan ulfat boʻlma! Goʻzal ohanglarga (musiqaga) koʻp

bogʻlanib qolma, zero uning haddan ortigʻi qalbni oʻldiradi. Goʻzal ohanglarni va xush nagʻmalarni tamoman rad va inkor qil! Zero, ularga bogʻlanganlar koʻpdir. Oz ye, oz gapir, oz uxla va olomondan arslondan qochgandek qoch! Doimo yolgʻiz va haq bilan barobar boʻl! Halol luqma izla va shubhalardan qoch! Nafsingga tamoman hokim boʻlmaguningcha uylanma, chunki dunyo seni oʻziga mahliyo qilib qoʻymasini. Koʻp kulishdan, qah-qaha otishdan saqlan, chunki koʻnglingni oʻldirib qoʻyasan!”

Abduxoliq Gʻijduvoniylar hazratlari hijriy 616 (milodiy 1219) sanasida vafot qilgan.⁹ Qabrlari bugun Oʻzbekistonning Buxoro shahri yaqinidagi Gʻijduvon tumanidadir. “Vasoyo” va “Maqomati Yusufi Hamadoniylar” nomli ikkita forscha asari bor. Bundan tashqari, “Az guftari Xoja Abduxoliq Gʻijduvoniylar” nomli forscha asarida baʼzi soʻzlari naql etilgan. Gʻijduvoniylar hazratlaridan keyin u kishining davom etgan tasavvuf yoʻli “Xojagon tariqati” deb atalgan. Gʻijduvoniylar hazratlarining vafotlaridan keyin uning oʻrniga murid va xalifasi Xoja Orif Revgariylar kelgandir.

Xulosa shuki Abduxoliq Gʻijduvoniylar buyuk avliyo Oʻrta Osiyo tariqatining asoschisi va rahnamosidir. U kishining hayotidan biz juda koʻp yaxshi ishlarni va yaxshi amallarni olib koʻrsatishimiz mumkin. Abduxoliq Gʻijduvoniylar har bir ishlari sunnatga toʻgʻri keladigan ishlardir va bergan taʼlimotlari, bilimlari aytgan soʻzlari ham shu jumlasidandir. Abduxoliq Gʻijduvoniylar ustozlariga “Ustoz, bu “yashirincha”dan maqsad nima oʻzi? Qalb bilan qilingan zikrning asli nima? Agar zikr va duo ovoz chiqarib qilinsa oraga riyo kirishi mumkin. Riyo kirsam haqqoniy ravishda zikr qilina olmasligi mumkin. Shoyad qalbdan zikr qilsam: “Shayton insonning tomirlarida oqadi” hadisi sharifiga koʻra shayton zikrni eshitadi. Nima qilishimni bilmay qoldim, bu mushkulimni hal qilishda yordamingizni iltimos qilaman!” degan savollari yoshlariga mos kelmaydigan savol edi. Demak bu savolni berganlari u kishining aqllari va iymonlari juda kuchli boʻlganligidan dalolat beradi.

⁹ https://uz.wikipedia.org/wiki/Abduxoliq_G%CA%BBijduvoniylar

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Ражабов Қ, Иноятов С.. *Бухоро тарихи*. Тошкент: Тафаккур нашриёти, 2016 — 460 bet.
2. Jo'shon M.A. Tasavvuf va nafs tarbiyasi. –Т.: Cho'lpon, 2000, -80 b.
3. Ismoilov S.T. Naqshbandiya tariqatining tasavvuf taraqqiyotidagi o'rni.
4. Amir Temur o'g'itlari. Toshkent, Navro'z, 1992 y, 58-bet.
5. Jo'raev U., Saidjonov Y. Dunyo dinlari tarixi. 154-155-betlar.
6. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to'plami. 17-tom, Fan, Toshkent, 2001y
7. Imomnazarov M. Eshmuhammedova M. Milliy ma'naviyatimiz asoslari. 176-bet.
8. Islom ensiklopediyasi. 138-139-betlar.
9. Alisher Navoiy, To'la asarlar to'plami, 17-j., T., 2002;
10. Abul Muqsin Muhammad Boqir ibn Muhammad Ali, Bahouddin Balogardon, T., 1993;
11. Idris shoh, Naqshbandiy tariqati, T., 1993;
12. Komilov N., Tasavvuf. Birinchi kitob, T., 1996;
13. Samatov, Khurshid. "Issues Naqshbandi teaching peace and harmony in society." *Theoretical & Applied Science* 2 (2016): 175-179.
14. Samatov, K. (2016). Issues Naqshbandi teaching peace and harmony in society. *Theoretical & Applied Science*, (2), 175-179.
15. https://uz.wikipedia.org/wiki/Abduxoliq_G%CA%BBijduvoniya#G%CA%BBijduvoniya_dan_tariqatning_11_asosi
16. <https://daryo.uz/2019/05/12/sakkiz-ming-butparastni-musulmon-qilgan-Abduxoliq-gijduvoniya-haqida>

